

Colocando a mão na massa: as práticas fora da caixa no estágio curricular do PARFOR – Artes Visuais

Idanise Sant'ana A. Hamoy (Coordenadora-Parfor-Artes Visuais/2021)

Isis de Melo Molinari Antunes (Docente-Parfor-Artes Visuais/2021)

Daniely Meireles do Rosário (Docente-Parfor-Artes Visuais/2021)

Introdução

Os desafios da formação docente em Artes Visuais, ao longo de 11 anos de percurso do Plano Nacional de Formação Docente – PARFOR, sempre foram enfrentados com ousadia, inovação e criatividade pelos professores formadores e equipe de coordenação. Se nos períodos de curso intensivo típicos do calendário da UFPA., esses desafios impostos pela natureza dessa formação, de ser destinada a professores que já atuam em sala de aula sem a licenciatura específica (discentes-docentes), já se caracterizam em uma proporção gigantesca, imaginar que o cenário pandêmico mundial nos exigiria o distanciamento social, sequer poderia ter sido planejado com qualquer antecedência.

A pandemia foi declarada em março do ano de 2020 e em menos de três meses tivemos que nos adaptar as novas metodologias de ensino à distância. Com apenas uma turma em curso pelo PARFOR de Artes Visuais, instalada no município de Capitão Poço, município do estado do Pará, as atividades de cunho teórico foram sendo organizadas para serem ministradas até o momento em que nos deparamos com a realidade do estágio supervisionado para as licenciaturas. Como realizar essa atividade?

No projeto pedagógico do curso de Artes Visuais, as quatro atividades de estágio supervisionado, são precedidas de quatro disciplinas cuja ementa estabelece a base teórica-conceitual que será considerada no estágio. O estágio I que deve ser realizado no ensino infantil e fundamental, é precedido pela atividade curricular de Fundamentos de Ensino de Artes I que apresenta a fundamentação para o ensino de artes nas séries iniciais da educação infantil até o fundamental maior. O estágio II deve ser realizado no ensino médio e EJA, e dessa forma a disciplina Fundamentos do Ensino de Artes II preconiza a fundamentação teórico-conceitual para o ensino médio e assim sucessivamente, sendo que no estágio III as atividades devem ser desenvolvidas em uma instituição cultural ou museal e o estágio IV realizado em espaços de produção de artistas locais.

Com o intuito de não atrasar o fluxo curricular, escolhemos colocar a “mão na massa” e realizar o estágio supervisionado precedido da atividade curricular de Fundamentos do Ensino de Arte I, mesmo no Ensino Remoto Emergencial – ERE, e para isso era necessário buscar novas práticas para além das práticas já estabelecidas, buscar práticas fora da caixa. A turma do polo de Capitão Poço

Objetivos

Nosso objetivo fundamentalmente foi organizar, planejar e executar a Atividade Curricular prevista no PPC do curso, de Fundamentos do Ensino de Arte I seguido do estágio curricular supervisionado I. Para ter êxito nesse objetivo foi necessário estabelecer os eixos norteadores do projeto de estágio, projeto este que foi desenvolvido na atividade curricular de fundamentos do ensino de arte. Outro ponto de des-

taque foi a característica que permeia todas as ações do PARFOR-Artes Visuais, que visa conduzir cada discente-docente a um lugar de pensamento no qual as artes visuais e seus saberes mais específicos pudessem ser trabalhados a partir da cultura local, dos artistas regionais, de uma história da arte que contempla verdadeiramente a sabedoria e a ancestralidade das culturas afro-diaspóricas e dos povos originários deste território que aprendemos a chamar de Brasil, especificando a beleza de cada etnia, cada mitologia. Implicaria em projetar o ensino de Artes Visuais mais abrangente, humano e formador de opinião, um trabalho que deve começar nos primeiros degraus da Educação Básica, com/para crianças cada vez mais conectadas, questionadoras e interessadas em entender por que o mundo é tão colorido e tão diverso.

Tal direcionamento conduziu cada discente-docente, conseqüentemente, a uma tomada de escolhas, análises críticas e reavaliações do tipo de planejamento em Artes Visuais que cada discente vinha executando até então e o que poderia ser feito/reformulado daqui para frente.

Procedimentos metodológicos

Em maio de 2021, a turma do ERE Parfor de Artes Visuais, do município de Capitão Poço iniciou as atividades de Fundamentos do Ensino e Aprendizagem I (Educ. Infantil e Fundamental), sob a regência da Profa. Daniely Meireles (autora). Tivemos, portanto, a oportunidade de buscar pensar nossas práticas didático-pedagógicas em Artes Visuais fora da caixa. Os(as) discentes-docentes da turma do PARFOR-Artes Visuais Capitão Poço, são na maioria lotada em escolas públicas e privadas na disciplina Arte, a caixa – nesta narrativa – está relacionada com o currículo tradicional no

ensino de Artes Visuais, pautado em atividades de livro didático, cópias para serem coloridas, visão historiográfica de base eurocêntrica e estadunidense.

Desta forma, como seria pensar um projeto em que a visualidade e o desenvolvimento gráfico da criança pudessem ser orientados a partir de saberes de culturas historicamente silenciadas? Como seria pensar uma aula em que os referenciais visuais do cotidiano da criança pudessem, de fato, auxiliar no desenvolvimento gráfico dessa criança? Como seria projetar um momento educativo no qual as crianças pudessem ter contato e conhecer a trajetória e produção dos artistas locais?

Foram perguntas provocadoras, feitas para deslocar o pensamento/planejamento para outros territórios, que – mesmo com tímidas manifestações das educadoras e dos educadores mais progressistas vinculados à educação básica – ainda carecem de uma abordagem aprofundada e séria nos momentos formativos para as/os docentes: do multicultural, do múltiplo, do decolonial.

Todavia, sugerir a construção de um pensamento que se quer fora da caixa não é uma tarefa fácil, posto que implica em criticar diretamente e reavaliar as bases do conhecimento escolar que formou muitos de nós. Significa entender que as sociedades contemporâneas e os territórios criados por elas e para elas são, inevitavelmente, um conglomerado de culturas originárias de diversas partes do mundo (TAVARES; GOMES, 2018, p. 49), transmutadas em uma grande variedade de conjuntos sógnicos que caracterizam os processos interculturais ininterruptos do cotidiano.

Dessa forma, a própria estrutura do projeto que deveria ser entregue como trabalho final da disciplina buscava

romper a caixa, sugerindo – além de um título – os seguintes tópicos questionadores: 1- A quem se direciona este projeto? 2- Qual a importância deste projeto? 3- O que queremos com este projeto? 4- Que procedimentos pedagógicos serão empregados? 5- Que saberes específicos de Artes Visuais estarão em jogo? 6- O que esperamos vivenciar no final do processo?

Além dessa estrutura – que visava, sobretudo, oferecer novos dispositivos de organização de trabalho, para além da justificativa, dos objetivos gerais, da metodologia e da avaliação – foram propostos três eixos norteadores: 1- Interculturalidade & Identidade; 2- Multiculturalismo & Diversidade; e 3- Decolonialidade & Encruzilhada.

Resultados

A partir dos eixos norteadores, os(as) discentes-docentes, elaboraram seus projetos. Entre os projetos, elegemos um para apresentar, denominado de “Escultura Histórica na Alvorada de Capitão Poço”.

Nesse projeto, uma equipe composta apenas por mulheres, literalmente colocaram a “mão na massa”. Nome apropriado para os processos de ensino e aprendizagem que as discentes se dispuseram a encarar como atividades do Estágio 1 – Ensino Infantil e Fundamental. Esse termo, foi por elas escolhido, como um lema que as instigasse a erguer as mangas e ir para o trabalho de campo e da pesquisa. Mesmo que simbólico e corriqueiro, no senso comum “a mão na massa” refletiu a disposição das discentes/professoras de enfrentarem novos desafios, ou seja, indica um presságio de futuras profissionais licenciadas em Artes Visuais que não se acomodarão em seus percursos acadêmicos e profissionais.

As discentes moram em Capitão Poço, e nasceram naquela localidade. Conhecem as paisagens naturais, culturais e humanas, mas concluíram que a memória da cidade precisava ser revitalizada pelo olhar atento dos alunos da Educação Infantil e de Ensino Fundamental, se inscrevendo no primeiro eixo norteador estabelecido da Interculturalidade e Identidade

Para darem sentido ao tema escolhido “Escultura histórica na Alvorada de Capitão Poço”, resolveram que precisariam sensibilizar o alunado para as visualidades locais, e para isso escolheram o monumento histórico que elas consideraram invisibilizado. Uma estátua de um homem com chapéu segurando uma enxada, construída em bronze, com 1,80 m de altura, porém sem nenhuma placa informativa, localizada na Praça Alvorada. Segundo as discentes, ao perguntarem para seus pares, e mesmo para suas alunas e alunos, ninguém soube dizer ao certo o que aquele monumento representava, e muitos, nem ao menos lembravam-se de sua presença em uma das principais praças municipais, inclusive muito frequentada.

Para elas, aquela imagem escultórica representava um problema a ser investigado, e mais do que isso, uma forma de difundir a memória de um local a partir do fazer artístico. Apoiaram-se na abordagem triangular de Ana Mae Barbosa, em que o fazer artístico está aliado a uma contextualização histórico-cultural e a uma apreciação estética. Como não havia muitas informações disponíveis no monumento, pois estava depredado e sem sua placa informativa foram investigar os fatos e as fontes.

Sabiam de antemão que se tratava de uma escultura com viés toponímico, pois não estaria numa praça pública, sem alguma razão política ou cultural. Como estratégias de

pesquisa, em primeiro lugar perguntaram para os moradores mais antigos o que eles sabiam a respeito. Nesse momento utilizaram-se das técnicas de entrevistas da Cultura Oral, depois, com algumas informações em mãos foram para a Câmara Municipal perguntar sobre o paradeiro das placas perdidas. Após muitas idas e vindas e com inúmeros relatos orais sobre a simbologia daquela escultura monumental elas finalmente encontraram duas placas na secretaria de Transportes de Capitão Poço. A primeira era uma homenagem aos antigos prefeitos de Capitão Poço pelo prefeito municipal Antônio Felix Pereira sobre a construção da Praça da Alvorada, em 1981. A segunda placa, era uma homenagem aos primeiros exploradores de capitão Poço em razão dos 20 anos de sua fundação (1961-1981). Consta na placa de identificação do monumento a informação de que os primeiros colonos nordestinos chegaram naquela região em 1945 abrindo os primeiros roçados, antes onde só havia caçadores e madeireiros esporádicos em busca de caças e de madeira de lei, especialmente cedro e freijó.

Com essas informações as discentes/professoras conseguiram fazer uma contextualização histórica e cultural, evidenciando os migrantes nordestinos que chegaram em Capitão Poço e colaboraram com a urbanização da cidade. A partir desses achados foi possível de se definir critérios para uma leitura iconográfica do monumento que foi facilitada pelos atributos característicos do Nordeste, e dessa forma poderiam justificar sua configuração às alunas e alunos do ensino Infantil e Fundamental, considerando dessa forma o segundo eixo norteador do Multiculturalismo e Diversidade.

Para propiciar o conhecimento pela Arte, as discentes/professoras entenderam que seria muito importante que as alunas e alunos criassem uma escultura representativa de sua

vida, assim como aquele monumento era para a cidade. Para esse processo criativo, refletiram sobre o material, e escolheram a argila que seria coletada na região. Como não tinham experiência nessa extração, foram em busca de informações de locais em que houvesse um manancial de argila livre de contaminações, pois as crianças as utilizariam. Encontraram um sítio chamado “Toca do Rei” que fica no interior do município, na Vila Marambaia e lá, com ajuda do caseiro, Sr. Luiz puseram literalmente a “mão na massa”.

Tal atitude demonstra mais uma vez a predisposição para o aprendizado, diante do desconhecido. Aprenderam com o caseiro do sítio a retirarem a argila, e para isso utilizaram as ferramentas emprestadas por ele, e entre baldes e barrancos conseguiram extrair o suficiente para levar à escola. No entanto, a argila precisaria ser limpa para não machucar as mãozinhas das crianças. Aprenderam também, que antes disso precisariam descartar a primeira camada escura de barro e a segunda camada, muito úmida, para chegarem a tão almejada massa de argila que poderia ser utilizada. Entretanto, mais um conhecimento lhes foi transmitido pelo Sr. Luiz, deveriam retirar os gravetos e as folhagens com uma técnica que utilizava o arame. Todo esse processo vivenciado foi extremamente importante para as discentes/professoras, pois o conhecimento foi simultâneo ao fazer, e transmitido de forma oral pela tradição, enfatizando o terceiro eixo norteador da Decolonialidade e Encruzilhada, que propicia o conhecimento e valorização da cultura local e escolhas voltadas para a essência das comunidades.

De volta à escola, com a argila o suficiente, as três prepararam a sua aula de regência de Estágio, com todo o cuidado na seleção de materiais que pudessem sensibilizar as alunas e alunos de forma a contextualizar o tema. Exibiram uma

reportagem sobre Capitão Poço, realizada para o Programa Globo Play. Após o vídeo, explicaram que fariam esculturas, tal qual o monumento apresentado, utilizando argila, um material retirado da natureza e presente nos arredores de Capitão Poço. Em sequência mostraram os registros fotográficos sobre a retirada da argila, explicando os processos aos quais se submeteram. Depois fixaram a atenção das crianças nas imagens do Monumento à Alvorada e alguns exemplos de esculturas da História da Arte. Em seguida houve uma atividade para que as alunas e alunos do 4º ano elaborassem uma árvore genealógica de sua família para compreenderem sua ascendência, suas origens e os afazeres de seus familiares. As discentes/professoras buscaram instigar a relação de homenagem às pessoas importantes de sua vida, para enfim relacionar a importância de se financiar um monumento histórico e instalá-lo em locais nobres da cidade.

Conclusão

Para as discentes/professoras o processo “de mão na massa” para a turma do 4º ano seria o momento em que as crianças fariam uma escultura de alguém de sua família a partir da sua árvore genealógica. Os trabalhos executados por eles foram primorosos (tio motorista, com atributo de um boné; mãe e o fogão, avó materna etc.). Ao final as três proponentes do estágio preparam uma exposição dos trabalhos realizados, que perdurou por uma semana, finalizando a atividade com a valorização estética das esculturas produzidas pela turma do 4º ano, e que foram devidamente identificadas com uma placa: Projeto Escultura Histórica na Alvorada de Capitão Poço.

Vale ressaltar que, por ser uma proposta que as condu-

zia a pensar uma prática pedagógica para fora do currículo tradicional, o nível de dificuldade, tanto para projetar, quanto para executar o projeto junto às escolas – na disciplina de Estágio Supervisionado 1, por sua vez – foi alto, principalmente no sentido de entender que precisariam atuar nas frestas, ou seja, em espaços ainda não habitados e, portanto, abertos a novos discursos, novas possibilidades de encantamento (SIMAS; RUFINO, 2018, p. 14). Isso implica em assumir, no território escolar, uma postura política crítica que reavalia a todo momento os contextos onde imagens, artistas e produção estão inseridos e busca partilhar, desde os Anos Iniciais, saberes ancestrais que possibilitarão a autonomia e a sensibilidade para respeitar a produção artística de múltiplas culturas.

Palavras-chave

Ensino de Arte. Decolonialidade. Estágio Curricular. PARFOR. Capitão Poço.

Referências

SILVA, Tomaz T. **Documentos de Identidade**: uma introdução às teorias do currículo. Belo Horizonte: Autêntica, 1999.

SIMAS, Luiz A.; RUFINO, Luiz. **Fogo no mato**: a ciência encantada das macumbas. Rio de Janeiro: Mórula, 2018.

TAVARES, M.; GOMES, Sandra Rosa. **Multiculturalismo, interculturalismo e decolonialidade**: prolegômenos a uma pedagogia decolonial. In: *Dialogia*, São Paulo, n. 29, p. 47-68, mai./ago. 2018. Disponível em: <https://periodicos.uninove.br/dialogia/article/view/8646>. Acesso em 22 out. 2021.